

JEKE INSANNIŃ RAWAJLANIWINDA MUZIKA TÁRBIYASINIŃ ÁHMIYETI

Kurbanova Feride

ÓZMKÓMI NF “Xalıq dóretiwshiligi” kafedrası

“Qosıq hám oyın” qanıgeligi 2-kurs studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10674802>

Annotaciya. Bul maqalada jeke insanniń rawajlanıwında muzıka tárbiyasınıń áhmiyeti haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Muzıka, qosıq, nota, oqıw, sherek, jazba, awızsha, klass, oqıtıwshı.

**THE IMPORTANCE OF MUSICAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF
AN INDIVIDUAL**

Abstract. This article talks about the importance of musical education in the development of an individual.

Key word: music, yalla, note, reading, quarter, written, oral, classroom, teacher.

**ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ
ИНДИВИДУУМА**

Аннотация. В этой статье говорится о важности музыкального воспитания в развитии индивидуума.

Ключевое слово: музыка, Ялла, нота, чтение, четверть, письменный, устный, класс, учитель.

Oqıwshılardı kásipke baǵdarlaw jumıslarınıń tártibi, maqset, wazıypaları haqqında maǵlıwmatqa iye bolıwı hámde muzıka mádeniyatı jónelisinde kásipke jollaw jumısların alıp bara biliw, bul muzıka oqıtıwshılarınıń tikkeley wazıypasına kiredi.

Ózbekstan Respublikasında «Kadrlar tayarlaw milliy dástúrin»de tálim-tárbiya hám kadrlar tayarlaw baǵdarlamasın iske asırıwdıń tómendegi tiykarǵı tarawlarına itibar qaratılǵan. Mámlekettiń sociallıq siyasatında jeke insanniń hám tálim ústinligi qarar tapqanlıǵı: milliy ózligin ańlawdıń ósip barıwı, Watanǵa, elge degen muxabbat, bay milliy mádeniy-tárixıy úrp-ádet dástúrlerine húrmet hám sadıqlıq usaǵan tarawlarına itibar berilgen. Bazar qatnasıqları sharayatında «Búgingi kúnniń wazıypalarınan biri kadrlar tayarlaw milliy dástúrin turmısqa endiriw arqalı joqarı zamanagóy talaplarǵa juwap beretuǵın, jańasha pikirleytuǵın, mámleketimizdiń keleshegin isenip tapsırıw múmkin bolǵan jas kadrlardı tárbiyalawdan ibarat».

Muzıka táliminiń mámleketlik tálim standartları tiykarında jańa dástúr, islep shıǵarıldı. Jańa dástúr mazmunında milliy muzıka miyraslarınan tolıq paydalanıw, massalıq xalıq namaları,

qosıqları, dástanların jas áwladqa úyretiw boyınsha óz ornın tapqan. Usı dástúrdiń oqıw barısında qosıq oqıtıw metodikası, sabaqlardıń jıl, sherek, temaları, jobaları kórgizbeli sabaqlar kestesi, jergilikli qosıq hám sabaq xızmetleri, sabaq temasınıń ajralmas bir bólegi bolıp, ulıwma temaǵa boysınadı hám mánisi óz ara birgelikte shólkemlestiriledi. Bul házir islep atırǵan oqıtıwshılardan is mazmunın hám usılların jańalatıp barıwdı talap etedi. Jańa baǵdarlamanıń ózine tán muzıka mádeniyatı pániniń tiykarı bolǵan muzıka, sonnan ibarat muzıka mádeniyatı pániniń tiykarı bolǵan muzıka sawatlılıǵın úyretiw lazım boladı. Muzıkaǵa tiyisli nızamlar muzıkanıń túrleri, muzıkanıń dúzilisi hám onıń rawajlanıwı, onıń zamangóyligi sıyaqlı sorawlar úyretiliwi kerek.

Demek jańa baǵdarlama mazmunında sabaq ótiw ushın, qosıq oqıtıwshısı óziniń muzıka teoriyalıq bilimlerin tereńlestiriwi kerek, sonlıqtan mámleketimizge jas áwladtı, Watanǵa muxabbat ruwında tárbiyalawdıń áhmiyetli bir bólegi insandı mádeniy ruwhta tárbiyalaw máselelerin sheshiwde, jámiyet hám mámleketimiz tárepinen qoyılǵan úlken júkleme qosıq oqıtıwshısınıń aldına qoyılǵan wazıypa bolıp tabıladı. Muzıka táliminiń sapalılıǵın támiynlewde, muzıka pánine bolǵan qızıǵıwshılıǵın ósiriwde, oqıtıwshı jetekshi bolıp esaplanadı. Bul pán muzıka tárbiyası dúzilisinde úlken áhmiyetke iye. Sebebi balalardı aqıllı hámde ádepli bolıp rawajlanıwında úlken unamlı tásir kórsetedi. Sonıń ushın qosıq sabaǵın eń aldınǵı tárbiya sabaǵı deymiz. Pánniń atı tek qana qosıq oqıtıw metodikası emes, bálki muzıka tárbiyası metodikası delinedi. Jańa baǵdarlama mazmunında sabaq ótiw ushın, qosıq oqıtıwshısı óziniń muzıka hám teoriyalıq bilimlerin tereńlestiriwi lazım. Búgingi kúnde muzıka-insandı qalıplestiriwde zárúr orın tutadı, onıń sezimin hám fiziologiyasına aktiv tásir kórsetedi. Ulıwma tálim mektepleriniń tiykarǵı wazıypalarınń biri bolıp, oqıwshılardı pikirlew hám oylawǵa úyretdi. Bul wazıypanı ámelge asırıwda qosıq sabaǵı úlken áhmiyetke iye. Bunda oqıtıwshı balalardı málim bir muzıka shıǵarması menen tanıstırıp, onı tásirli janlı qılıp, atqara bilip, oqıwshılar dıqqat itibarın shıǵarmaǵa awadaradı, olardıń sóz buwınların aytıwın ósiriw pikirlew qábiletin, dúnya qarasin keńeytedi, emocional oy sezimlerine aktiv tásir etedi. Qosıq sabaqlarınıń mazmunında tek ǵana ózlestiriw emes, bálki rawajlandırıw, estetik mádeniyatın qalıplestiriw, basqa ishki oy sezimlein rawajlandırıw, názerde tutiladı. Oqıtıwshınıń aldına bir qansha wazıypalar qoyıladı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.

2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN

- THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАП Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
24. Ayapova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.

27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СӘЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Tajimuratova S. CONCEPT OF FURTHER DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURE IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 251-254.
39. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
40. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.

41. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
42. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
43. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
44. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
45. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.
46. Allambergenovna A. R. THE MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE OPERA " GULAYIM" //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 185-187.
47. Абатбаева Р. А. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н. МУҲАММЕДДИНОВНИНГ ЎРНИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 648-653.
48. АБАТБАЕВА Р. КОМПОЗИТОР НАЖИМАДДИН МУХАММЕДДИНОВ ИЖОДИДА ТАРИХИЙ СИЙМОЛАР //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-66.
49. Abatbaeva, R. (2023). BALLAD GENRE BY COMPOSER NAJIMADDIN MUHAMMEDDINOV. Modern Science and Research, 2(10), 340–343.
50. Abatbaeva, R. "International Scientific Journal Theoretical & Applied Science manifestation of european and national traditions in the karakalpak ethno-opera «gulaуum» SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS http." T-Science. org 18 (2022).
51. Abatbaeva, R. (2023). KOMPOZITOR NAJIMADDIN MUXAMMEDDINOV DÓRETIWSHILIGINDE ERTEK JANRÍ (Тоғиз тоғқилдақ бир шиќилдек ertegi tiуkarında). Вестник музыки и искусства, 1(2), 46–51.
52. Allambergenovna A. R. Historical Image of" Alpamys" In Karakalpak Music (Example in the Works of Nazhimaddin Muhammeddinov) //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 138-144.

53. Allambergenovna A. R. Historical Image of" Alpamys" In Karakalpak Music (Example in the Works of Nazhimaddin Muhammeddinov) //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 138-144.
54. YO‘LDASHEV A., ABATBAEVA R. USTOZIM NESIPBAY ALEKEEV TURSINBAEVICHNING IJODIGA BIR NAZAR //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 123-129.
55. Abatbayeva U. INITIAL LEVEL OF STUDENTS'MUSICAL CREATIVITY DEVELOPMENT //Modern Science And Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 323-326.
56. Абатбаева У. А. Арт-Педагогические И Арт-Терапевтические Технологии, Методы Пребывания В Образовании, Формы И Инструменты //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 40. – С. 496-498.
57. Abatbayeva U. INITIAL LEVEL OF STUDENTS'MUSICAL CREATIVITY DEVELOPMENT //Modern Science And Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 323-326.
58. Абатбаева У. А. Арт-Педагогические И Арт-Терапевтические Технологии, Методы Пребывания В Образовании, Формы И Инструменты //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 40. – С. 496-498.
59. Tajimuratova S. CONCEPT OF FURTHER DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURE IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 251-254.
60. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
61. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
62. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
63. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
64. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

65. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
66. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH